

महात्मा गांधी यांचे शिक्षण व्यवसाय विषयीचे विचार

अंजली कमलाकर स्वामी

मुख्याध्यापिका जि. प. प्रा. शा. शेल्हाळ ता उदगीर जि. लातूर ४१३५१७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: anjushrikant1978@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

भारतात सर्वात प्रभावशाली महापुरुषात महात्मा गांधीजींचे नाव वरच्या दर्जाचे आहे. त्यांना राष्ट्रपिता म्हणून संबोधले जाते. भारत पारतंत्र्यात रखडला असता त्याला स्वतंत्र करण्याचा सर्वप्रथम महात्मा गांधींनी विडा उचलला. यासाठी अहिंसक मार्गाचा त्यांनी अवलंब केला. भारतीय जनतेत प्रथम आत्मविश्वास निर्माण केला, सत्य, अहिंसा, साधी राहणी उच्च विचार सरणी व साधन सूचिता या महान तत्वांचा अवलंब करून आपल्या विशिष्ट तंत्र मंत्राने ब्रिटिश साम्राज्यशाहीला हादरा देणारे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रगण्य सेनानी, परिश्रम व स्वावलंबनाच्या पायावर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था द्वारा स्वराज्यातून सुराज्याचे स्वप्न पाहणारे, महान दृष्टी, विचार, उच्चार व आचाराद्वारे भारतीय राज्यकारणावर प्रभाव पाडून राजकारणातील स्वार्थी भावनेचा स्वतःला स्पर्श न होऊ देणारे, दिनदलित, शोषित, पीडित जनतेची मानवतावादी दृष्टीने सेवा करणारे, आपल्या आयुष्यात चारित्र्याने भारतीय जनतेच्या हृदय सिंहासनावर विराजमान झालेले महात्मा विसाव्या शतकातील राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता प्राप्त युगपुरुष होते. महात्मा गांधी हे सामान्यतून उदयाला आलेले असामान्य व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी आपल्या स्वतःच्या जीवनाकडे एक प्रयोग म्हणून पाहिले होते. त्यांनी आपले जीवन चरित्र अत्यंत प्रामाणिकपणे लिहिले असून आपल्या या आत्मकथेला ते सत्याचे प्रयोग म्हणून संबोधतात. त्यांच्या आत्मकथेला जागतिक साहित्यात मनाचे स्थान आहे. ते जसे आत्मचिंतन आहे तसेच ते जीवन प्रवासातील मैलांचे दगड असून आपल्या अपराधाचे आपणच प्रायश्चित्त कसे घ्यावे याचे प्रामाणिक मार्गदर्शन ही आहे. महात्मा गांधी यांच्यावर त्यांची आई पुतळाबाई व वडील करमचंद गांधी यांच्या वागण्याचा संस्काराचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. त्यांची ईश्वरनिष्ठा व अध्यात्मवादी विचारसरणी हा त्यांचाच परिपाक होय. म्हणून

त्यांना प्रामुख्याने अध्यात्मवादी विचारवंत असे संबोधले जाते. व्यवसायाने वकिलीपेशा स्वीकारलेले महात्मा गांधी अस्तित्व, परधर्मसहिष्णु व पापभीरु होते. पाश्चिमात्य वातावरणात राहून व जगाचा बराच फेरफटका करूनही त्यांचे मन पाश्चिमात्य राहणी व खाण्यापिण्याच्या सवयीत न रमता भारत भूमीतच रमले व त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यांकरता अजरामर कार्य केले. आज संपूर्ण जगात ठीक ठिकाणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या विचारसरणीवर आधारलेला समाज कार्यरत असलेला आपणास पाहाण्यास मिळतो. आपल्या आत्मचरित्रात महात्मा गांधीजींनी त्यांच्या विचारसरणीवर ज्या ज्या ग्रंथाचा परिणाम झाला त्याचा उल्लेख केला आहे. त्यात टॉलस्टॉई यांच्या "द किंगडम ऑफ गॉड विदिन यू" या ग्रंथाचा तसेच रस्किन यांच्या "अन टू दिस लास्ट" या ग्रंथाचा परिणाम त्यांच्यावर झाल्याचा त्यांनी उल्लेख केला आहे. पहिल्या ग्रंथातून परमेश्वराच्या अबाधित सत्तेचा मानवावरील परिणाम स्पष्ट होतो तर दुसऱ्या ग्रंथातून त्यांना सर्वोदयवादी विचारसरणीचे बाळकडू मिळाल्याचे स्पष्ट होते. ख्रिश्चन धर्म व इस्लाम धर्म यातील बऱ्याच ग्रंथांचे अध्ययन त्यांनी केले होते. इतरही बरेचसे महत्त्वाचे ग्रंथ त्यांनी वाचल्याचे ते आपल्या आत्मकथेत लिहितात. याद्वारे त्यांची बहुश्रुतता वाढवून व्यापक दृष्टी व मानवतावादी बनली होती. त्यांच्या जीवनविषयक तत्त्वज्ञानात मानवा विषयी प्रेम अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह शरिरश्रम आस्वाद सर्वत्र भयवर्जन सर्वधर्मी समानत्व व स्वदेशी स्पर्शभावना ही त्यांनी आचरणात आणलेली व्रते होत. सत्य व अहिंसा या तत्त्वांना मानवी जीवनात असलेल्या स्थानाबरोबरच इतरही तत्त्वांचा नम्रपणे मानवाने स्वतःच्या उद्धाराकरिता अंगीकार करावा व अशा या व्रताचा सेवाभावी वृत्तीने व मानवी कल्याणाच्या दृष्टीने उपयोग करावा यावर त्यांचा दृढ विश्वास होता. दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्यात त्यांना काळा गोरा भेदाची माणुसकीला काळीमा फासणारी लांचनास्पद वागणूक अनुभवास मिळाली. त्यातून त्यांच्या मानवतावादी दृष्टीकोनाचा उदय झाला. मानव हा कोणत्याही देशातील असो कोणत्याही वर्णाचा असो कोणत्याही जातीत जन्मलेला असो, त्याला मानवासारखी वागणूक मिळाली पाहिजे हे मूलतत्त्व त्यांना गवसल्यानंतर त्यांनी कुष्ठरोग यांची सेवा व अस्पृश्य उद्धार या कार्याला महत्त्व दिले. दिन दलित, दुखी दरिद्री, शोषित, पीडित जनतेची यथायोग्य सेवा हाच खरा मानव धर्म असून त्यातून मानवतावादी व्यापक दृष्टी व्यक्तीला होते असे त्यांना वाटू लागले. "To Serve humanity is to serve God" या पद्धतीने आपल्या जीवनाची कालक्रमणा करण्याचे व्रत त्यांनी घेतले. महात्मा गांधीजींच्या अशा विचारसरणीचा राजकारण, समाजकारण व वाङ्मयावर प्रभाव पडत गेला. त्यातून गांधीवादी विचारधारा विकसित होऊ लागली. सत्याग्रह, असहकार यांना शस्त्रबळाचे सामर्थ्य प्राप्त होऊ लागले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या विचाराची दखल घेतली जाऊ लागली.

भारतीय जनतेला त्यांचा शब्द वेदवाक्यासारखा वाटू लागला. त्यांनी भारतीय जनतेची नाडी ओळखून त्यांचे हृदय जिंकले. भारत छोडो, परदेशी वस्तूवर बहिष्कार टाका, खादी वापरा, जंगल सत्याग्रह करा, मिठाचा सत्याग्रह करा अशा त्यांच्या ब्रिटिश शासनाला जेरीस आणणाऱ्या क्लुप्त्यांना व्यापक अनुकूल प्रतिसाद मिळाला. अस्पृश्य उद्धार व हिंदू ऐक्याकरिता त्यांनी आपल्या आयुष्याचा क्षण क्षण व कणकण वेचला. सत्य व अहिंसा या शब्दांना नवीन आयाम प्राप्त करून दिला. तरी आपण फारसे काही केले नाही असे ते विनयाने म्हणत. पण त्यांचे सामर्थ्य जनतेने ओळखले होते.

शिक्षण विषयक विचार

राजकीय क्षेत्रात तसेच शिक्षण क्षेत्रात ही त्यांनी कार्य केले व आपले शैक्षणिक विचार मांडले. त्यांनी आपली स्वतंत्र शिक्षण पद्धती सुचवली. त्यांच्या शैक्षणिक विचारांना आजही महत्त्वाचे स्थान आहे. ते एक आदर्शवादी होते त्यांच्या मुल्योद्योगी शिक्षण basic education नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या पद्धतीने शिक्षण क्षेत्रात मोलाची भर टाकली आहे.

शिक्षणाचा अर्थ शिक्षण म्हणजे मानवाच्या परिपूर्णते करिता असलेला सर्वांगीण व सुसंगत विकास होय. मनुष्य म्हणजे केवळ त्याचे शरीर, बुद्धी, हृदय किंवा आत्मा नव्हे या सर्वांचा सुसंगत मेळ झाला पाहिजे. शिक्षणाचे खरे अर्थशास्त्र हेच. व्यक्तीच्या ठिकाणी असलेल्या शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तीचे उन्नयन शिक्षणाद्वारे व्हावे असे त्यांना वाटत होते. व्यक्ती साक्षर झाली की तिचे शिक्षण झाले हा संकुचित दृष्टिकोन म्हटला पाहिजे. केवळ साक्षरतेला शिक्षणाची सुरुवात ही म्हणता येणार नाही व शेवट ही म्हणता येणार नाही. “literacy is not the end of education or even the beginning it is only one of the means we have by men and women can be educated literacy in itself is no education” शिक्षणाद्वारे सत्याचे व पवित्र अंतकरणाचे दर्शन घडावे. चांगल्या शिक्षणात व्यक्तिगत विशुद्ध चारित्र्य सामावलेले असते. Your education is absolutely worthless if it is not built on the solid foundation of truth and purity. शिक्षणाद्वारे चांगले काय व वाईट काय याचे ज्ञान आम्हाला होऊ शकते, म्हणून जे शिक्षण आम्हाला असे ज्ञान प्राप्त करून देऊ शकत नाही ते शिक्षण नाही ती आत्मप्रतारणाच होय असे गांधीजींचे ठाम मत होते. त्यांना शिक्षणातून माणूस घडवायचा होता चारित्र्य घडवणे ही शिक्षणाचे ध्येय असावे. सर्वांगीण विकासाची तत्वे अमलात आणून कृतीद्वारे शिक्षण द्यावे म्हणजेच व्यवसाय शिक्षण प्रत्येकाला मिळावे असे त्यांना वाटत होते. बालकाच्या स्वानुभवातून शिक्षण दिल्यास शिक्षणातून समन्वय साधता येतो यावर त्यांचा भर होता धार्मिक, नैतिक, कला व भाषा शिक्षण यात शिक्षणाच्या माध्यमे विषयी त्यांचे विचार पुरोगामी स्वरूपाचे वाटतात. शिक्षणाने भारतीय जनजीवनाचा व आशा आकांक्षाचा वर्तमानकाळ व भविष्यकाळ या दोन्ही दृष्टीने विचार करावा व भारतीय संस्कृतिक पार्श्वभूमी व अस्मिता विसरू नये असे त्यांना वाटत होते.

व्यवसाय शिक्षण

स्वावलंबन स्वाभिमान श्रम प्रतिष्ठा या त्रिसूत्री वर आधारित व्यवसायशिक्षण असावे असं त्यांनी ठरवले. व्यवसाय शिक्षण विषयक त्यांचे विचार पुढील प्रमाणे होते शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असावी शिक्षण मोफत व सक्तीचे असावे शिक्षणात हस्त व्यवसायास प्राधान्य असावे स्वालंबी शिक्षणात समन्वयाची तत्त्व मानसशास्त्रीय आधारावर शिक्षण मुल उद्योगी शिक्षणाचा पाठपुरवठा मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले पाहिजे त्यामुळे तो विषय समजण्यास त्यांना सुलभता निर्माण होते मातृभाषेद्वारे बालकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा जास्तीत जास्त विकास करता येतो बालकांची

सर्वजनशीलता विकसित होण्यास मातृभाषाची मोठी मदत मिळते तसेच वयोगट सात ते 14 वर्ष गटातील मुला-मुलींना शिक्षण मोफत देऊन ती सक्तीचे करावे.

शिक्षण हे खालील स्वरूपाचे असावे असे त्यांना वाटत होते.

१. चारित्र्यसंवर्धन करणे
२. स्वावलंबन व स्वयंपूर्णता निर्माण करणे
३. धार्मिक सहिष्णुता निर्माण करणे
४. श्रमप्रतिष्ठा प्रस्थापित करणे
५. सांस्कृतिक शिक्षण
६. सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे
७. कृती द्वारे शिक्षण
८. सर्वांगीण विकास करणे

प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात यावे यावर महात्मा गांधीजींचा कटाक्ष असे वयोगट 7 ते 14 वर्षांच्या मुला मुलींना शाळेत पाठविण्याची सक्ती करण्यात यावी हे शिक्षण सर्वांना मिळाले पाहिजे शिक्षणा वाचून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहता कामा नये सर्व मुला मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी जात धर्म पंथ या नावावर भेदभाव करू नये. भारतातील जनता गरीब असल्यामुळे शिक्षण हे अनिवार्य मोफत असावे व सर्वांना शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध असावी मातृभाषा ही शिक्षणाचे माध्यम कायमस्वरूपी असले पाहिजे शिक्षणात हस्तकला उद्योगाला प्राधान्य देण्यात यावे म्हणजे व्यवसायावर आधारित शिक्षण असावी व्यवसायावर आधारित शिक्षण दिल्याने बालकांच्या बुद्धीला चालना मिळते हा व्यवसाय प्रादेशिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निवडणे सोयीचे असते शरीर बुद्धी व आत्मा यांची संपूर्ण शिक्षण हस्त कौशल्याद्वारे व्यक्तीला दिले जाते ते बालकांना शिकवले जाते विद्यार्थ्यांना कौशल्यावर आधारित शिक्षण दिल्यामुळे समाजाच्या प्रगतीसाठी ही कार्ये केले जाते जीवनाशी निगडित शिक्षण हे खरे व्यवसाय शिक्षण असते कारण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जीवनाशी संबंधित दिलेले शिक्षण असल्यास त्यांना भावी जीवनात त्याचा सहजगत्या उपयोग होऊ शकतो.

सारांश

परिश्रम मानवी जीवनाच्या यशाची खरी गुरुकिल्ली आहे व त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेचे साधन आहे व्यवसायिक शिक्षणाच्या यशस्वी यशस्वी ते करता आश्रम देवतेची पूजा शिक्षण प्रेम व्यक्तीने केली पाहिजे त्यामुळे व्यक्ती आत्मनिर्भर होऊन राष्ट्र बलवान बनते. खरंतर कौशल्यपूर्ण आणि व्यवसाय शिक्षणाची खरी सुरुवात प्राथमिक शिक्षणापासूनच झाली पाहिजे इतर विषयांबरोबर व्यवसाय शिक्षण देणे ही आजच्या युगाची गरज आहे. भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देणे काळाची गरज आहे आजच्या शिक्षणात पूर्वीच्या शिक्षणासारखे विणकामाई मातीकाम

हस्तकला बांधकाम पुस्तक बांधी बरोबर संगणक कौशल्य कोंडी व्हिडिओगे मेकिंग फोटोग्राफी टायपिंग अभिनव गीत गायन यासारख्या कौशल्यावर शिक्षण केंद्रित होणे गरजेचे आहे विद्यार्थ्यांची आवड निवड कल रूचि याचा विचार करून त्यांना शिक्षण मिळाले पाहिजे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाबरोबर सर्वांगीण विसा विकास होऊन जबाबदार नागरिक घडला पाहिजे वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढलेली बेरोजगारी पाहता व्यवसाय शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे आजच्या 2020 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाच्या व्यावसायिकरणाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे पुन्हा एकदा गांधीजींचे शैक्षणिक विचार आजही किती काळ संयुक्त आहे याचा प्रत्यय येतो गांधीजींनी सतत कृतिशील तेवर भर दिला होत जो आज भी तितकाच गरजेचा आहे.